

Estimulación transcutánea del nervio tibial posterior como herramienta para el manejo del estreñimiento funcional en pediatría

Daniela Alejandra Velasco-Suárez¹, Carlos Alberto Velasco-Benítez²

RESUMEN

El término de trastornos funcionales de la defecación es utilizado para definir dos grupos de patologías a este nivel: 1) estreñimiento funcional y 2) la incontinencia fecal no retentiva. El estreñimiento funcional se define por la evacuación infrecuente o dificultosa de heces que suelen ser secas, duras, grandes y dolorosas, y que pueden estar asociadas con dolor abdominal y/o episodios de incontinencia. Se considera que los mecanismos fisiopatológicos son complejos y multifactoriales, lo que dificulta su abordaje y manejo. El tratamiento convencional incluye modificaciones en la dieta, cambios en el estilo de vida y uso de laxantes. Sin embargo, algunos pacientes no responden adecuadamente, lo que ha llevado a la exploración de nuevas terapias, como la estimulación transcutánea del nervio tibial posterior. El siguiente artículo habla de este tratamiento prometedor no invasivo para el estreñimiento en niños

Palabras claves: Estreñimiento Funcional, Tratamiento No Invasivo, Pediatría, Nervio Tibial Posterior

INTRODUCCIÓN

El término de trastornos funcionales de la defecación es utilizado para definir dos grupos de patologías a este nivel: 1) estreñimiento funcional (EF) y 2) la incontinencia fecal no retentiva (IFNR)¹. Los trastornos funcionales de la defecación se manifiestan a través de síntomas incómodos y vergonzosos, como la IF y el dolor abdominal, que afectan de manera significativa la calidad de vida tanto de los niños que los padecen como de sus familias¹. Estos trastornos son diagnosticados mediante los Criterios de Roma cuya última versión precede del 2016².

Por su lado, el EF pediátrico puede estar asociado con disfunción del suelo pélvico, hipomotilidad colónica y factores psicológicos. La terapia convencional puede ser insuficiente debido a la alteración en la coordinación neuromuscular del tracto digestivo. La siguiente revisión abarcará el EF y uno de los tratamientos prometedores no invasivos conocido en la actualidad como estimulación transcutánea del nervio tibial posterior (ETTP).

DEFINICIONES

Estreñimiento funcional

El EF es un problema de importancia clínica que altera la calidad de vida de los niños y sus cuidadores². Se define por la evacuación infrecuente o dificultosa de heces que suelen ser secas, duras, grandes y dolorosas, y que pueden estar asociadas con dolor abdominal y/o episodios de IF³.

Se considera que los mecanismos fisiopatológicos son complejos y multifactoriales, lo que dificulta su abordaje y manejo⁴.

Determinar la prevalencia real del EF en la población infantil resulta complicado debido a la diversidad de los estudios realizados a nivel mundial, que varían en aspectos como la selección de la población objetivo, los criterios diagnósticos, las diferencias étnicas y contextuales, los métodos de recolección de datos, así como factores relacionados con el estilo de vida y aspectos psicológicos, entre otros⁴. Actualmente se estima una prevalencia global del 9,5%¹, con afectación mayor en la población norteamericana y europea.

En cuanto al manejo del EF en la actualidad, los laxantes osmóticos, combinados con el entrenamiento para hábitos de evacuación y cambios en el estilo de vida, son el tratamiento más efectivo^{4,5}. Sin embargo, aproximadamente un 20,0% de los niños tratados, continúan con síntomas de cronicidad³, el fracaso en el tratamiento se atribuye principalmente a la falta de adherencia de los niños y a la inquietud de los padres sobre el uso prolongado de laxantes⁴.

Incontinencia fecal no retentiva

La IFNR se describe como la expulsión involuntaria de heces en lugares socialmente inapropiados, ocurriendo al menos una vez al mes en niños con un desarrollo equivalente a 4 años de edad o más¹. Y su prevalencia oscila entre el 0,0 al 1,8% de la población global¹.

¹MD, MSc. Grupo de investigación Gastrohnp. Universidad del Valle. Cali, Colombia

²MD, MSc, PhD. Gastroenterólogo pediatra. Universidad del Valle. Cali, Colombia

Autor de correspondencia: Daniela Alejandra Velasco-Suárez.

Correo: velasco.daniela@correounivalle.edu.co

Recibido para publicación: noviembre 01, 2024

Aceptado para publicación: diciembre 09, 2024

Citación: Velasco-Suárez DA, Velasco-Benítez CA. Estimulación transcutánea del nervio tibial posterior como herramienta para el manejo del estreñimiento funcional en pediatría. Rev Gastrohnp 2025; 27 (1): 34-36

El manejo de la IFNR en niños se basa en la educación sobre el trastorno, la instauración de hábitos intestinales regulares mediante el entrenamiento en el uso del baño y la modificación dietética con una adecuada ingesta de fibra y líquidos⁴. Se recomienda el refuerzo positivo para mejorar la adherencia al tratamiento y, en casos con factores emocionales asociados, el apoyo psicológico con terapia cognitivo-conductual⁶. En situaciones resistentes, técnicas como la ETPP o el *biofeedback* pueden ser opciones terapéuticas⁷. Un seguimiento periódico es clave para ajustar el plan según la respuesta del paciente.

ESTIMULACIÓN TRANSCUTÁNEA DEL NERVIOS TIBIAL POSTERIOR

El nervio tibial posterior, entendido como una rama del nervio ciático a nivel del plexo del nervio sacro (L4 y S3), puede modular la función neuromuscular anorrectal³, ya que tiene conexión con los plexos sacros S2-S4, los cuales regulan la actividad del suelo pélvico y el esfínter anal. La estimulación eléctrica de baja frecuencia a través de electrodos superficiales puede modular la actividad autonómica del colon y mejorar la motilidad intestinal⁶. Este manejo implica estimulación eléctrica a nivel del tobillo, mediante electrodos fijados en la piel suprayacente⁶. Dentro de las ventajas de la ETPP, encontramos que permite la neuromodulación transcutánea del nervio sacro de forma no quirúrgica mediante electrodos adhesivos colocados sobre la piel del tobillo³. Y en niños con EF, se ha relacionado con mejoría en la consistencia de las heces, IF, dolor abdominal y hematoquecia⁶.

PROTOCOLO DE APLICACIÓN

Los parámetros de estimulación habituales para la ETPP están bien definidos y han sido evaluados en diversos estudios clínicos^{8,9}. Se recomienda aplicar una frecuencia de 10Hz con una intensidad de la estimulación de 200µs en modo continuo. Esta configuración ha demostrado ser efectiva para mejorar la motilidad intestinal y reducir los síntomas del EF en pacientes pediátricos⁸.

La duración de la estimulación suele ser de aproximadamente 30 minutos por sesión, aplicándose diariamente o al menos tres veces por semana durante un período variable que puede extenderse desde 6 hasta 12 semanas, dependiendo de la respuesta del paciente y del protocolo utilizado en cada estudio^{3,8,9}.

Este período de tratamiento busca inducir cambios neuromoduladores sostenidos que favorezcan el restablecimiento de patrones normales de evacuación. Los dispositivos utilizados para la ETPP son similares a aquellos empleados en la terapia del dolor crónico o subagudo y han sido ampliamente validados en el ámbito clínico^{8,9}. Son compactos, portátiles y fáciles de usar en entornos domiciliarios, lo que permite una mayor adherencia al tratamiento.

En cuanto a los electrodos transcutáneos, estos son autoadhesivos y diseñados para proporcionar una adecuada conductividad eléctrica sin causar irritación cutánea significativa. Son reutilizables y pueden emplearse entre 30 y 40 veces antes de requerir un reemplazo. Para optimizar su durabilidad y eficacia, es recomendable limpiarlos después de cada uso y almacenarlos en condiciones adecuadas que eviten la acumulación de residuos o pérdida de adhesión^{8,9}.

Además, algunos estudios sugieren que la ubicación de los electrodos puede ajustarse ligeramente en función de la respuesta del paciente, colocando un electrodo en la zona medial del tobillo y otro en la región plantar del pie para garantizar una estimulación óptima del nervio tibial posterior^{8,9}.

CONTRAINDICACIONES

Entre las contraindicaciones de la ETPP, están los trastornos en la piel, la existencia de una prótesis metálica en el área estimulada, la neuropatía documentada, los trastornos de sensibilidad local y el llevar un marcapasos⁸.

Esta técnica es efectiva en pacientes con hiperactividad neurogénica del detrusor; en cuyo caso de manera aguda, hay una mejoría significativa en la capacidad y el volumen en casi el 50,0% de los pacientes. En la aplicación crónica, al igual se han observado resultados satisfactorios, caracterizados por una mejoría significativa en la frecuencia miccional, la incontinencia urinaria, la urgencia urinaria y la calidad de vida en más del 60,0% de los pacientes, incluidos aquellos que son refractarios a los anticolinérgicos orales⁸.

BREVE ESTADO DEL ARTE

Los estudios sobre ETPP en población pediátrica son limitados pero prometedores. Un ensayo clínico realizado en 28 niños con estreñimiento refractario demostró una mejoría significativa en la frecuencia de evacuaciones y reducción del dolor abdominal tras 6-12 semanas de terapia¹⁰.

En el estudio realizado por Velasco-Benítez, et al.³, se encontró una mejora significativa en la consistencia de las deposiciones ($p=0,005$), la IF ($p=0,005$), la presencia de dolor e intensidad abdominal ($p<0,001$, $p=0,005$ respectivamente), y una mejora significativa en la presencia de sangre en las heces ($p=0,037$).

En el ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado de Zheng-Tong, et al.¹¹, donde se evaluó la efectividad de la ETPP combinada con ejercicios del suelo pélvico (*PFE*) en niños con EF. Se encontró que al final del seguimiento, 61,9% de los niños en el grupo ETPP con *PFE* lograron ≥ 3 evacuaciones espontáneas por semana, comparado con 35,7% en el grupo control (diferencia del 26,2%, RR 2,75, $p<0,05$).

Además, la remisión de la disfunción del suelo pélvico ocurrió en 78,6% de los niños en el grupo ETTP con PFE, frente al 38,1% en el grupo control (RR 2,063, $p < 0,05$).

Los estudios sobre la ETTP en la población pediátrica, aunque limitados, muestran resultados prometedores. La evidencia sugiere que esta terapia puede mejorar significativamente la frecuencia y consistencia de las deposiciones, reducir el dolor abdominal y disminuir la presencia de sangre en las heces en niños con estreñimiento refractario. Además, su combinación con ejercicios del suelo pélvico parece potenciar sus efectos, aumentando la frecuencia de evacuaciones espontáneas y favoreciendo la remisión de la disfunción del suelo pélvico. Estos hallazgos respaldan la necesidad de seguir investigando la ETTP como una opción terapéutica viable en pediatría.

CONCLUSIONES

- El EF es una enfermedad con prevalencia creciente en todos los grupos de edad, en muchos casos, no responde al tratamiento convencional
- La ETTP representa una alternativa terapéutica prometedora para el EF en pediatría, es bien tolerado por los niños
- La ETTP presenta efectos adversos mínimos como irritación cutánea o molestias en el sitio de aplicación
- Se requieren más estudios controlados aleatorizados para establecer su eficacia a largo plazo y optimizar protocolos de aplicación

Transcutaneous posterior tibial nerve stimulation as a tool for management of functional constipation in pediatrics

The term functional defecation disorders is used to define two groups of pathologies at this level: 1) functional constipation and 2) non-retentive fecal incontinence. Functional constipation is defined by infrequent or difficult passage of stools that are usually dry, hard, large and painful, and which may be associated with abdominal pain and/or episodes of incontinence. The pathophysiological mechanisms are considered to be complex and multifactorial, which makes their approach and management difficult. Conventional treatment includes dietary modifications, lifestyle changes, and use of laxatives. However, some patients do not respond adequately, which has led to the exploration of new therapies, such as transcutaneous posterior tibial nerve stimulation. The following article discusses this promising non-invasive treatment for constipation in children.

Key words: *Functional Constipation, Non-Invasive Treatment, Pediatrics, Posterior Tibial Nerve*

REFERENCIAS

1. Koppen IJN, Vriesman MH, Saps M, Rajindrajith S, Shi X, van Etten-Jamaludin FS, et al. Prevalence of Functional Defecation Disorders in Children: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Pediatr* 2018; 198: 121-130. doi: 10.1016/j.jpeds.2018.02.029
2. Hande A, Suat F, Iliaz R, Gulaydin N. Transcutaneous Tibial Nerve Stimulation as Therapy for Functional Constipation. *Turk J Gastroenterol* 2022; 33 (7): 565-569. doi: 10.5152/tjg.2022.21342
3. Velasco-Benítez CA, Villamarín E, Méndez M, Linero A, Hungria G, Saps M. Efficacy of transcutaneous posterior tibial nerve stimulation in functional constipation. *Eur J Pediatr* 2023; 182 (3): 1309-1315. doi: 10.1007/s00431-022-04798-w
4. Long D, Sintusek P. Functional constipation in children: What physicians should know. *World J Gastroenterol* 2023; 29 (8): 1261-1288. doi: 10.3748/wjg.v29.i8.1261
5. Tabbers MM, DiLorenzo C, Berger MY, Faure C, Langendam MW, Nurko S, et al. Evaluation and Treatment of Functional Constipation in Infants and Children: Evidence-Based Recommendations From ESPGHAN and NASPGHAN. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2014; 58 (2): 258-274. doi: 10.1097/MPG.0000000000000266
6. Padilha RM, Machado NC, Carvalho MA, Souza J, Paiva EV, Toledo PL. Transcutaneous posterior tibial nerve stimulation in children and adolescents with functional constipation: A protocol for an interventional study. *Medicine (Baltimore)* 2019; 98 (45): e17755. doi: 10.1097/MD.00000000000017755
7. Besendörfer M, Kirchgatter A, Carbon R, Weiss C, Müller H, Matzel KE, et al. Sacral neuromodulation for constipation and fecal incontinence in children and adolescents - study protocol of a prospective, randomized trial on the application of invasive vs. non-invasive technique. *Trials* 2024; 25 (1): 210. doi: 10.1186/s13063-024-08052-6
8. De Sèze M, Delleci C, Denys P, Amarenco G. Peripheral electrical stimulation in neurogenic bladder. *Ann Readapt Med Phys.* 2008;51(6):473-478. doi: 10.1016/j.annrmp.2008.04.003
9. Rowan-Legg A; Canadian Paediatric Society CPC. Managing functional constipation in children. *Paediatr Child Heal.* 2016; 16 (10): 661-665. doi: 10.1093/pch/16.10.661
10. Padilha RM, Machado NC, Carvalho MA, Souza J, Fraguas C, Paiva EV, et al. Transcutaneous Posterior Tibial Nerve Stimulation: An Adjuvant Treatment for Intractable Constipation in Children. *Biomedicines* 2024; 12 (1): 164. doi: 10.3390/biomedicines12010164
11. Zheng-Tong Y, Jun-Min S, Lei Q, Yang W, Ying C, En-Hui W, et al. A Randomized, Double-Blind, Controlled Trial of Percutaneous Tibial Nerve Stimulation With Pelvic Floor Exercises in the Treatment of Childhood Constipation. *Am J Gastroenterol* 2023; 118 (3): 553-560. doi: 10.14309/ajg.0000000000002188